

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙН-ОСВІТИ І ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Кардашов Володимир ¹ [0000-0002-9872-1820], Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ доктор філософії в педагогіці, професор кафедри дизайну, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», член Співки дизайнерів України, Україна, kentavr.melitor@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Співки дизайнерів України, Україна, mk@znu.edu.ua

*«Нація, яка вчить своїх дітей малювати на тому рівні,
як читати і писати, перевищить всі інші народи
у всіх науках, ремеслах і мистецтвах»*

Д. Дідро

Анотація. Розглядаються проблеми дизайн-освіти і якості художньо-творчого розвитку особистості, викладання образотворчого мистецтва для різних вікових груп учнів. У фокусі проблеми також ті, хто йде в магістратуру з суміжних професій без відповідної базової художньої освіти. Враховуючи майбутню стратегію перехресного мультинавчання та принципу навчання протягом життя з можливістю зміни професії у доповіді пропонується обов'язковий блок художньо — естетичної освіти з подовженим терміном навчання

Ключові слова: дизайн-освіта; художньо-творчий розвиток особистості; показники розвитку художньо-творчої активності дітей.

Визначаючи обрії розв'язання проблем дизайн-освіти, необхідно перш за все побачити саме сьогоденні гострі і вузлові питання, які пов'язані напряму з якістю художньо-творчого розвитку особистості у якому, за нашим дослідженням - ми спираємось на багаторічне дослідження, викладене в монографії і філогенетичну модель викладання образотворчого мистецтва для різних вікових груп учнів (Кардашов, 2011).

Якщо дивитись на орієнтири освіти та реабілітації в умовах воєнного стану та повоєнного часу, то бачимо найболючіші проблеми сьогодення у вітчизняній дизайнерській освіті, які починаються вже в загальноосвітній школі, де на

уроках образотворчого мистецтва саме зараз чомусь не будуть ставити оцінки. Рішення приймається без дослідно-експериментальної роботи. А чим же гірші таланти художника або дизайнера від таланта, наприклад, математика (математичні завдання серйозно оцінюються, а художні проєкти ні?). Чи у Раді не зупиняються з експериментами над дітьми?

Визначаючи обрії розв'язання проблем дизайн-освіти, необхідно перш за все побачити саме сьогоденні гострі і вузлові питання, які пов'язані напряму з якістю художньо-творчого розвитку особистості у якому, за нашим дослідженням - яке викладене в монографії, дієва філогенетична модель викладання образотворчого мистецтва для різних вікових груп учнів (Кардашов, 2011). Дитина потребує творчої діяльності, духовної та морально-естетичної, бо саме вона глибинно віддзеркалює й удосконалює не тільки її внутрішній світ, майбутнього дизайнера, художника, а й засади професіоналізму, без якого неможливе створення і матеріалізація колориту художнього образу, майбутнього дизайн-проєкту. Сучасна вітчизняна школа в останні роки чомусь віддалилась і від виховного процесу і ми бачимо плоди такої діяльності міністерства.

«Різниця між художником і не художником не в тому, що один має в собі щось таке, чого не має інший, а тільки в тому, що перший у більшій мірі має те, що другий має в меншій мірі ...», - написав Ф. Шміт у книзі «Чому і навіщо діти малюють» (Шміт, 1921, с. 39). У цій же праці він підкреслює, що художня творчість необхідна кожному. І навчати мистецтвам слід не тільки тих, хто має особливий талант до них у цьому віці, а саме тих, хто менш здібний. І виховати хоч глядача, якого буде цікавити мистецтво. Найкращим показником розвитку художньо-творчої активності дітей протягом усіх етапів дослідно-експериментального дослідження були дитячі роботи, виконані на уроках. За основу такого виміру ми взяли дві оцінки. Перша оцінка, розроблена на основі методики Н. А. Лепської, включила виміри кількох параметрів творчої активності та самостійності школярів, виражених наступними якостями їх робіт:

- емоційність;
- оригінальність – самостійність учня у виборі змісту малюнка, декоративної, живописної чи скульптурної композиції, життєва основа цього змісту виходить з спостережень і вражень автора;
- рух – композиція передає динамічний стан персонажів, об'єктів зображення;
- виразність – «єдиність» вигляду персонажів чи об'єктів у зображеннях, цікавий сюжет, композиція. У цей параметр продуктивної художньо-творчої активності ми включили питання, як відповідає форма змісту. Для цього ми просили дітей, якщо це було необхідно, давати назву своєму твору, робити словесне пояснення (усне чи письмове);
- художня грамотність, що включає графічність, мальовничість,

пластичність, свідоме застосування необхідних виразних засобів малюнку (тонування, штрих, контрастність, володіння додатковими кольорами, вміння змішувати фарби, використовувати змішану техніку), володіння необхідними інструментами та матеріалами тощо. Тут враховується технічний бік роботи, виконаної на уроці самостійно.

При експертній оцінці учню кожен показник давав один бал. На передбачувані питання опонентів можна дати таке пояснення. Кожна з цих якостей художньо-творчої активності розвивається у процесі сприйняття мистецтва, з погляду, однаковою мірою. Але на даному етапі дослідження ми дійшли висновку про більшу диференціацію кожного критерію. Художні якості роботи учня залежать великою мірою від його особистого темпераменту, сприйняття, досвіду, зусилля, уваги та працьовитості. Щоб виділити чільну якість у дитячому творчому віці, наведемо слова І. Є. Рєпіна, який часто казав, що він в успіху вдячний 1% таланту та 99% працьовитості. Однак Ван Гог, як відомо, не меншу перевагу віддавав природному темпераменту та вихованню естетичного сприйняття. Ясно одне – у кожного є щось своє, що робить роботу цікавою та привабливою і потребу нашої оцінки.

Щоб не дискредитувати дітей, обділених певною мірою необхідними умовами естетичного виховання, ми взяли другу оцінку, розроблену В. М. Вільчинським. Ця оцінка, що виходить зі специфіки уроку образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі як навчального та виховного предмета, стимулює насамперед прагнення учнів до вдосконалення умінь та навичок та заохочує навіть незначний успіх, старанність та захоплене ставлення до художньо-творчої діяльності. Друга оцінка бере до уваги:

- виконання конкретного навчального завдання програми;
- художню виразність роботи з погляду змісту та «виставкових» якостей (чи можна помістити роботу на стенд виконання поточних робіт, залишити як приклад виконання цього завдання для демонстрації в іншому класі, рекомендувати для загальношкільної виставки дитячої творчості);
- володіння технічними навичками (за вимогами програми).

Аналізуючи отриманий матеріал, дійшли висновку, що з більшості дітей у межах одного уроку результати продуктивної діяльності під час практичної частини уроку прямо пропорційні активності під час бесіди. У ході даного етапу дослідження стало ясно, що найбільш чуйні діти до творів живопису та скульптури, а також робіт вчителя, виконаних на уроці (Кардашов, 2011).

Друге болюча проблема і питання. Стосується тих, хто йде в магістратуру з суміжних професій без відповідної базової художньої освіти. Чому не є важливим у професійному відборі абітурієнтів в магістратуру зовсім не виявляються необхідні творчі здібності особистості з іманентними художніми якостями, треба хоч би відповідні екзамени з композиції, рисунку і живопису

або спеціальні завдання, які б виявляли наявність художньої інтуїції і чутливості майбутнього дизайнера-магістра. Без відповідної базової підготовки з живопису, рисунку, композиції, кольорознавства, скульптури важко творити, малювати з натури. Хіба що красти створене. Вказані предмети не будуть вивчати зовсім. На другому (магістерському) рівні вищої освіти ці предмети повипадали в більшості інститутах зовсім. Рішення очевидне. Для таких магістрантів необхідно збільшити строки навчання, як це робилось в Інституті дизайну, архітектури і журналістики.

При вивченні історії вітчизняної дизайн-освіти ми також прийшли до висновку, що фундамент дизайнерської підготовки - набуття студентами бездоганної графічної грамотності спочатку субстанційно. Необхідно пам'ятати, що віртуальне моделювання є антисубстанціональним, що вже доведено на прикладі зарубіжних країн, особливо Японії.

У епоху постглобалізації роль і образотворчої і дизайнерської діяльності, яка стає все ширшою і складнішою, а загальноосвітня школа в цьому питанні сходиться з арени-відмінняє значення уроків мистецтва і оцінку роботи дітей на уроках. Це недопустимо, у зв'язку з тим, що дизайнерська освіта починається із дитинства - у сім'ї, у загальноосвітньої школи - це зумовлено синтетичним, віковим художньо-творчого розвитком особистості, коли «всі діти-художники». Мистецтва притаманні українцям. Подивіться скільки народних пісень, народного образу творення. І підкреслимо значення цієї роботи саме для української школи, українських дітей, ментальність яких емоційна і нормально не буде сприймати роботу тільки вербально-логічних, лівопівкульних операцій, педагоги повинні присвятити цю вікову особливу від природи дитячу життєдіяльність і тому, що має і повинно залишити по собі міцні сліди і розвитку правої півкулі головного мозку. Навпаки, необхідний якісний рівень уроків мистецького спрямування, які якісно впливають на духовну діяльність і розвиток художньо-творчих талантів і відіграють значиму роль у виборі професії, спорідненої праці і здатне жити художньо-творчу активність особистості все життя, наскільки дозволяє шкільний рівень художнього розвитку. А він дозволить чи не дозволить прищеплювати учню естетичний смак, оцінювати його роботу на уроці і формувати не просто графічну грамоту, як це спостерігалось під час навчання традиційними засобами, а й культуру духовно-творчу, що залежить від таланта педагога, якому треба платити відповідну зарплату, не копійки. В університетах, інститутах, де готують учителів шкіл, дизайнерів треба досліджувати і посилювати саме етико-естетичний, етнокультурний аспект навчально-виховного процесу, досліджувати архетипи образу творення (Кардашов, 2011; Куленко, 2006; Рудинський, 1961). Тоді результатом з'являється відповідний дизайн-проект-наприклад шахів «Запорізькі козаки» (Кардашов, & Солдатенко 2019), які скурпульозно досліджені і професійно виконані магістром А. Солдатенком (Куленко, 2006; Рудинський, 1961; Сас, 2011; Фігурний, 1997; Шинкарук, 2002), і який зараз працює викладачем дитячої художньої школи.

Згадані вище проблему на уроках мистецтва виділяють ще один її аспект і найскладнішу актуальну мету сьогодення і взагалі естетичного виховання і розвитку учнів загальноосвітньої школи, пов'язану саме з катарсисом, очищенням душі і зняттям психічних травм дітей у процесі художнього сприймання і їх продуктивної творчості, яку треба оцінювати (Кардашов, 2011).

Враховуючи тенденції впровадження болонського процесу, переходу у загальноєвропейський простір вищої освіти (ЕНЕА) та можливої зміни терміну навчання бакалаврів до 3 років (ЕНЕА, 1999, с. 3) бачимо подальшу тенденцію можливого зменшення якості освіти. Фаховий досвід під час практики на підприємствах чи у приватній діяльності не замінить відсутності базової художньої освіти. Враховуючи майбутню стратегію перехресного мультинавчання, та принципу навчання протягом життя з можливістю зміни професії пропонуємо додавати обов'язковий блок художньо — естетичної освіти з подовженим терміном навчання, для людей які не мали вказаного досвіду.

Літературні джерела

1. Кардашов, В. М., & Солдатенко, А. О. (2019). Історично-культурологічний аспект дизайн-проєкту шахів «Запорізькі козаки». *Актуальні наукові рішення журналістики, дизайну та архітектури : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції*. (14 листопада 2019 року, Київ.) 189-200
2. Кардашов, В. М. (2011). Художньо-творчий розвиток особистості : теоретичний та методичний виміри : Монографія-3-тє вид., допов. Мелітополь.
3. Куленко, М. Я. (2006). Основи графічного дизайну. Київ : Кондор.
4. Рудинський, М. Я. (1961). Кам'яна Могила. Київ : АН УРСР.
5. Сас, П. М. (2011). Хотинська війна 1621 року: монографія. НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України.
6. Фігурний, Ю. С. (1997). Історичні витоки військової культури українського козацтва. Київ : Київське братство.
7. Шинкарук, В. І., Бистрицький, Є. К. та ін. (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ : Абрис.
8. Шміт, Ф. І. (1921). Психологія малювання для педагогів. Київ.
9. The Bologna Declaration of 19 June 1999, ENEA